

विकास का मौजूदा मॉडल, तकनीक और गाँधी

○ आशुतोष पार्थेश्वर

गाँधी की समूची वैचारिकता में अध्यात्म और विज्ञान का विरल संयोग है। व्यक्ति और समाज के मानसिक विकास के लिए वे इन दोनों की सह-उपस्थिति आवश्यक मानते थे। माइक्रोस्कोप से लेप्रोसी के कीटाणुओं को देखती उनकी तस्वीर, उनकी चर्चित तस्वीरों में से एक है। किन्तु, जब वे विज्ञान से ही संभव हुए रेल, बड़े कारखानों और विशालकाय उद्योगों आदि की ओर सशक्त दृष्टि से देखते हैं, उनकी आलोचना करते हुए मिलते हैं, तो कई सवाल हमारे जेहन में उभरते हैं; जैसे यह कि क्या विज्ञान और तकनीक को अलग करके देखा और रखा जा सकता है। और भला कब तक? अगर गाँधी विज्ञान के पक्ष में थे तो वे तकनीक से दूरी क्यों बरतना चाहते थे। वे तकनीक का नियंत्रण और नियमन चाहते थे। इस प्रकार का नियमन और नियंत्रण क्या यथास्थितिवादी आग्रह नहीं है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो तकनीक ने सामाजिक जड़ता और सामंती-अर्द्धसामंती मूल्यों की जड़ें हिलाई हैं, तब क्या गाँधी का आग्रह इक्कीसवीं सदी के इन वर्षों में प्रासंगिक है? क्या गाँधी के 'चरखे' के सहारे औद्योगिक शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, चुनौती तो दूर क्या उनके सामने टिका भी जा सकता है।

गाँधी की सुनें तो, 'चरखे' के सहारे बड़ी शक्तियों के सामने टिका जा सकता है और उन्हें चुनौती भी दी जा सकती है। वह इस तरह कि चरखा (वह भी एक तकनीक ही है) या कोई भी तकनीक जब तक श्रम के सम्मान और बराबरी के उद्देश्य से संचालित है, आत्म संयम उसका प्राण और बृहत्तर रोजगार उसका लक्ष्य है, वह स्वीकार्य है। खतरा यह है कि जितनी बड़ी तकनीक होगी, पूँजी के दखल की संभावना उतनी अधिक होगी। जितनी बड़ी तकनीक होगी, लोभ उतना ही बड़ा होगा। और, इस 'लोभ' की आलोचना महज आध्यात्मिक चर्चा के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसलिए कि जितना बड़ा लोभ होगा मनुष्य और प्रकृति के लिए उतना बड़ा संकट उपस्थित होगा।

तकनीक के सर्वग्रासी चरित्र को समझने के लिए किसी बड़े और गहन सामाजार्थिक संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। यह संकट अब इतना प्रत्यक्ष है कि रोज-ब-रोज, बल्कि हर क्षण यह हमारे सामने है और क्रमशः अपनी गिरफ्त में हमें लेता जा रहा है। यहाँ स्पष्ट रहे कि तकनीक के चरित्र को प्रश्नांकित करने का अर्थ विज्ञान के प्रति अवमानना प्रकट करना नहीं है। जहाँ तक विज्ञान और तकनीक की परस्परता का प्रश्न है। हम जानते हैं कि दोनों के बीच नाभिनाल संबंध है और दोनों के बीच पार्थक्य के बिंदू भी हैं। इस संबंध और पार्थक्य को समझकर ही मौजूदा दौर में तकनीक के चाल-चरित्र को समझना संभव हो सकता है।

विज्ञान का संबंध ज्ञान की उपलब्धता, व्यवस्था और अवधारणा से है वहीं तकनीक का संबंध उपलब्ध ज्ञान के अनुप्रयोग से है। बचपन में ही स्कूली कक्षाओं में हमें निबंध लिखने के लिए दिया जाता था- विज्ञान

: वरदान या अभिशाप। विज्ञान अपने आप में अभिशाप नहीं हो सकता। यह समस्या विज्ञान के साथ नहीं। यह समस्या तकनीक के साथ है। तकनीक अच्छी हो सकती है और बुरी भी। और, वह भी समय-समाज सापेक्ष। चूँकि मामला उपयोग का है तो उपयोग को संभव करनेवाला पूरा तंत्र, पूरा बाजार, उसके अपने नफे-नुकसान सब तकनीक के साथ जुड़े होते हैं।

विज्ञान और तकनीक ने समाज को बदला है। और, यह बदलाव इतना तीव्र होता है कि इसकी गति किसी दर्शन, मत या उपदेश से भी अधिक होती है। याद रहे रेणु की कहानी 'पंचलाइट'! महज तीन पृष्ठों की यह कहानी सन् 1958 में छपी थी। नए भारत की कहानी, वह भारत जहाँ दो-दो आम चुनाव हो चुके थे। उसमें भी बिहार का ठेठ देहात, जहाँ अभाव है किंतु सामाजिक चेतना और अपनी पहचान की छटपटाहट रती भर कम नहीं है। कहानी यह है कि महतो टोली के पंचों ने सामूहिक जुमाने से पैसा इकट्ठा किया और उससे पंचलाइट की खरीद हुई। गाँव में हरेक जाति की अपनी सभाचट्टी। हरेक के पास पंचलाइट। महतो टोली में पंचलाइट नहीं था। यह नहीं था तो वे दूसरों से पीछे थे। दूसरों के बराबर नहीं थे। बराबरी से कम का मामला था। बराबरी के लिए पंचलाइट जरूरी था। सो, वह खरीदकर लाया गया। पंचलाइट के स्वागत की तैयारी गाँव में जोर शोर से है। पूजा-कीर्तन सब कुछ का इंतज़ाम है। क्योंकि वह मात्र पंचलाइट नहीं है। वह सम्मान और बराबरी का प्रतीक है। बराबरी बामनटोली से और राजपूतटोली से।

किंतु, संकट यह है कि यह पंचलाइट जले कैसे? सभी पंचायत में, सभी जातियों में उसे जलानेवाले हैं, महतोटोली में भला उसे कौन बरे। और, दूसरी टोली से से किसी को बुलाकर जलवाएँ तो फिर इज्जत कहाँ रही? जिस इज्जत और बराबरी के लिए उसे खरीदा गया, उसी की कीमत पर पंचलाइट को बरवाना उचित नहीं। इससे अच्छा है कि उसे यँ ही छोड़ दिया जाए। पर, यह खबर तमाम पंचायतों तक फैल चुकी है। मजाक यह कि पंचलाइट के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करो, वह जलने लगेगा। यानी, जाति का पानी उतर रहा था। पंचलाइट न जले तो इज्जत चली जाए।

महतो टोली में पंचलाइट जलानेवाला केवल गोधन है, जो दूसरे गाँव से आकर बसा है। जिसने टोले के पंचों को पान-सुपारी का खर्चा नहीं दिया है। तिस पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी को देखकर सलीमा का गीता गाता है-हम तुमसे मोहब्बत करके सलम! गोधन ने यह अपराध किया है। वह गाँव की लड़की से प्रेम कैसे कर सकता है! प्रेम पर तो पहरा होना चाहिए। यह तो गाँव की 'इज्जत' का सवाल है। गाँव ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। अब वही 'इज्जत' दूसरी जातिवालों के सामने उतरी जा रही थी। गोधन को मनाने की कोशिश की जाती है। वह नहीं मानता। गुलरी काकी के मनाने से वह मानता है। वह पंचलाइट जलाता है। लोगों के दिल का मैल धुल जाता है। उसे फिर से सलीमा का गीत गाने की इजाजत मिल जाती है, उसके सात खून माफ हो जाते हैं। काकी उस रात उसे अपने खाने का न्यौता भी देती है।

अब इस छोटी सी कहानी का देशकाल याद रखें और देखें कि तकनीक का प्रभाव दो स्तरों पर है। जाति के बाहर भी और जाति के भीतर भी। तमाम चीजें हैं, दरी है, जाजिम है, सब कुछ है नहीं है तो 'पंचलैट' नहीं है। वह है क्या? वही तो है जिससे सवर्ण जातियों के बराबर खड़ा हुआ जा सकता है। यह बदलाव का एक रूप है। दूसरा बदलाव इस तरह कि वह प्रेम पर पहरेदारी को व्यर्थ सिद्ध करती है। रेणु यह दिखाते हैं कि तकनीक में समाज को बदलने की, जड़ीभूत मूल्यों को खंडित करने की बेपनाह ताकत है।

तकनीक के दूसरे पहलू को देखने के लिए यहाँ एक दूसरी कहानी का उल्लेख आवश्यक है। कहानी है 'हंस' के सितंबर 2006 के अंक में प्रकाशित सुभाषचंद्र कुशवाहा की 'नून तेल मोबाइल'। एक सामान्य से भी नीचे के किसान परिवार में जन्मा परसुराम ब्याह के बाद कमाने के लिए पंजाब चला जाता है। माँ-बाप हैं, दो छोटी बहनें हैं, एक भाई है और पत्नी है। कमाने के लिए पंजाब गया परसुराम महीनों तक अपनी खबर नहीं

भेजता। चार महीने में एक बार पैसे भेज दे, तो भेज दे। और, यहाँ अभाव ऐसे कि कमाने का नाम न ले। गाँव में बाबू साहब और मुनव्वर चाचा के यहाँ फोन लग चुका है। और, मंटू बाबू के पास, कर लो दुनिया मुट्ठी में यानी मोबाइल है।

चिंता यह है कि परसुराम अपनी ख़बर नहीं भेजता। दूसरी चिंता यह कि अब चिट्ठी कौन लिखता है। उसका चलन खत्म होता जा रहा है। फोन कर दिया करे वह। सस्ता भी हो गया है। गाँव के बाबू साहब के यहाँ लैंडलाइन फोन है। किंतु बुलाना-न बुलाना उनकी मर्जी। बात कराना उनकी कृपा पर। कहीं से यह सुगबुगाहट शुरू होती है कि घर में टीवी आ जाए। इसलिए कि दूसरे के घरों में टीवी है तो दुखी भगत के घर में भी हो! दूसरे के घर में जाकर टीवी तो नहीं देखा जा सकता। दुखी भगत इसके लिए तैयार नहीं। क्योंकि टीवी बहू-बेटी को बिगाड़ने का साधन है। टीवी से हिरोइनों का लक्षण सीखने लगती हैं बेटियाँ-बहुएँ। टीवी ज़रूरी नहीं।

पर परसुराम के हाल-चाल का क्या करें। उसकी सुध-बुध तो मिलती ही नहीं। इधर मंटू बाबू मोबाइल से लोफरई करते रहते हैं, नहाते हुए बुढ़नी की चुपके से तस्वीर खींच लेते हैं। मंटू बाबू की 'सामाजिक हैसियत' उन्हें बचा लेती है। वही मंटू बाबू दुखी भगत और उनकी पत्नी की अनुपस्थिति में परसुराम के घर आते हैं और कहते हैं कि परसुराम उनके मोबाइल पर फोन क्यों नहीं कर लेता। वही आकर बात करा दिया करेगा।

बेटे से बात करने के लिए मंटू बाबू को घर में आने-जाने दिया जाए, इसके लिए दोनों बुजुर्ग तैयार नहीं होते। चाहे जो हो, पुराना ही सही, डाँड़ समझकर ही, मोबाइल ले लिया जाए। दुखी भगत कहते हैं, मोबाइल इज्जत-आबरू लूटती भी है, बचाती भी है।

मोबाइल तकनीक है, वैसे ही जैसे पंचलाइट तकनीक है। मोबाइल उतना ही ज़रूरी है-जैसे नून, तेल। आर्थिक अभाव भले हों, सामाजिक पहचान-प्रतिष्ठा पर आँच न आए। और, वह संभव है मोबाइल से। छत भले चुए, खाने को भरपेट न मिले, खेत के लिए यूरिया न हो, धोती भले पैबंदों से भरी हो-ये सारी ज़रूरतें मोबाइल के सामने छोटी हैं। मोबाइल प्रतिष्ठा है। फोटो खींचने के लिए नहीं, फोटो खींचने से बचने के लिए।

ये दो कहानियाँ हमारे सामने हैं। पंचलाइट जिसमें तकनीक सामाजिक जड़ता को तोड़ने और जातिगत श्रेणीक्रम को पुनर्व्याख्यायित करने में सहायक होता है और मोबाइल जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतों के समानांतर आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम यह कहकर निकल सकते हैं कि कहानी में मोबाइल के दोनों पक्ष उपस्थित हैं। उसका जीवन की बुनियादी ज़रूरत बनना-बाबू साहब की ऐंठन और मंटू बाबू की कुदृष्टि, दोनों से मुक्ति के लिए ज़रूरी है। इस तरह वह ग्रामीण समाज की अर्द्धसामंती संरचना को झकझोरनेवाली वस्तु है। और, यह पूरा मामला तो प्रयोग का है कि हम इस तकनीक का किस रूप में उपयोग करते हैं। तकनीक अच्छी या बुरी नहीं होती है-उसका उपयोग अच्छा या बुरा हो सकता है। प्रश्न यह है कि तकनीक के संबंध में यह धारणा शाश्वत सत्य है या जब हम ऐसा कहते हैं तो खतरनाक और खोखली दृष्टि के शिकार हो रहे होते हैं।

हम गाँधी की उपस्थिति यहीं चिह्नित करना चाहेंगे। तकनीक के अस्तित्व के साथ पूँजी की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से होती है। उसकी गतिशीलता, प्रभावोत्पादकता और परिवर्तनशीलता सीधे पूँजी से प्रभावित होती है। उसके नियंत्रण में होती है। जहाँ पूँजी और बाजार का खेल है, वह कई मूल्यों, मान्यताओं और संभावनाओं को सोख लेता है। जब तक महतो टोली और दुखी भगत खुद ही तकनीक की पैरवी करें, तब तक वह ठीक है, किंतु जब बाजार उसकी ज़रूरत बताने लगे, स्थापित करने लगे- 'ये दिल माँगे मोर' से लेकर 'कर लो दुनिया मुट्ठी' में सिखाने लगे-तो वह बहुत घातक और सर्वग्रासी हो जाता है। गाँधी की ज़रूरत यहीं उभरती है।

तकनीक के सहारे पूँजी का यह दखल हमसे हमारी मनुष्यता सोख रहा है। गाँधी ने यात्रिक साधनों को दो हिस्सों में बाँटा था—एक जिससे श्रम करनेवाले मनुष्यों अथवा पशुओं को कुछ कम मेहनत पड़े और उनका थोड़ा समय बचे; जैसे चक्की, चरखा, सायकल आदि। दूसरा, वैसे यंत्र जो श्रम करनेवाले मनुष्यों का स्थान लेते हैं या मनुष्य को मनुष्य न मानकर उसे जीवित यंत्र के रूप में उपयोग में लाते हैं। जैसे आटा पीसने की चक्की, तेल या शक्कर मिला।

गाँधी कहते हैं कि पहले प्रकार के यंत्रों में सुधार होने चाहिए। जैसे चरखे में सुधार हो। सायकल में सुधार हो। संभव है इससे मानव श्रम की भी जरूरत घटेगी किंतु वह कम से कम होगी।

दूसरे प्रकार के यंत्रों के लिए विवेक और सावधानी की जरूरत है। इस पर उसी प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए जैसे गोला-बारूद बनाने या हथियार बनाने पर होता है। गाँधी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये दूसरे प्रकार के यंत्र हैं, इनका उपयोग गलत नहीं है यदि—

1. काम बहुत हो, और करनेवाले कम हों
2. जहाँ शीघ्रता से काम करना जरूरी हो और यंत्र के बजाय मनुष्यों से काम लेने से अव्यवस्था फैलने की संभावना हो, मसलन यदि कहीं आग लग जाए या कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाए।
3. जब एक यंत्र और उसके सुधार दूसरे सहयोगी यंत्र को नुकसान न पहुँचाते हों
4. जहाँ कार्य की सूक्ष्मता की जरूरत हो, और मानवीय साधनों से वह उसी रूप में संभव न हो
5. जो सार्वजनिक खपत की चीजें हो, जिनकी पैदावार बहुत चाहिए
6. राज्य की ओर से यंत्र का संचालन हो

हालाँकि राज्य से गाँधी की जो अपेक्षाएँ थीं, वह तो न जाने कब खंडित हो चुकी हैं, भारत में बीसवीं सदी में ही खत्म हो गई थीं, इक्कीसवीं सदी में अब उनका नाम लेना भी अपराध है। मसलन, हम यह सवाल नहीं उठाते कि निजी कंपनियाँ 5जी तकनीक ला रही हैं, लेकिन राज्य की कंपनी अभी तक 4जी क्यों नहीं ला पाई। यह पूँजी का खेल है। हम यह सवाल नहीं उठाते कि राज्य की कंपनी, जो वर्षों से गैस सिलिंडर हमारे घरों में पहुँचा रही है, क्या वह पाइप लाइन से गैस घरों तक पहुँचाने में असमर्थ थी? कि एक निजी कंपनी की जरूरत आ पड़ी।

हमें यह सवाल पूछने की अनुमति नहीं कि जो सरकारी संस्था वर्षों से रक्षा संबंधी उपकरण, आयुध और लड़ाकू विमान बनाती आ रही थी, उसकी जगह किसी नई कंपनी को क्यों मौका दिया गया? क्या सरकारी कंपनी तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ थी?

हम यह सवाल नहीं पूछते कि पैसेंजर रेलगाड़ियाँ जब भीड़ से भरी हुई चलती हैं, जिनमें देश का निम्न मध्यवर्ग और अभावग्रस्त तबका सफर करता है तब वंदेभारत इंटरसिटी चलाने की योजना क्यों बनाई जा रही है? क्या यह तकनीक का सर्वग्रासी चरित्र नहीं है?

गाँधी के हवाले से देखें, वे कहते हैं जिस चीज़ की प्राकृतिक अनुकूलता न हो, उसकी खेती न हो, ईख की पैदावार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह के इलाके मुफीद माने जाते थे। किंतु, हम देखें कि गन्ने का व्यापार, देखते देखते पूरब से पश्चिम की ओर चला गया है। अब महाराष्ट्र उसका हब है। हरित क्रांति के अंतर्गत खेती में तकनीक के प्रयोग ने पैदावार को बढ़ाया। लेकिन किस कीमत पर, धरती की उर्वरता और अनुकूलता को छीज कर। मोटे अनाजों को, अनाजों की विविधता को समाप्त कर। मैदानी इलाकों में मक्के की ऐसी किस्म लगाई जाती थी, जो सावन-भादो में यदि खेत में पानी आ जाए, तो जैसे-जैसे पानी बढ़े फसल भी ऊँची होती जाती थी। किसान पानी से डरता नहीं था। वह पानी में डूबे हुए खेत से तैयार मक्के को काट

लेता था। इस परंपरित ज्ञान को तकनीक और नए ज्ञान ने खत्म कर दिया।

विडंबना यह है कि हमारी सरकारें फिर से कह रही हैं कि मोटे अनाज उगाइए। यह स्वास्थ्यवर्धक है, आदि-आदि। यह ज्ञान तो हमारे पुरखों को पहले से था। आपकी तकनीक और नए ज्ञान ने अनाजों की विविधता को खत्म कर दिया। इसका सबसे भयावह पक्ष देखिए कि मोटे अनाज की ज़रूरत सत्ता प्रतिष्ठानों से इसलिए बताई जा रही है कि पूँजीवादी ताकतें स्वास्थ्य के नाम पर, खाए-पिए-अघ्राए और फिटनेस के लिए मतिभ्रष्ट दिख रही बड़ी आबादी के मन से खेलने के लिए तैयारी हो चुकी हैं। वह मोटा अनाज आज भी मिल जाएगा, छोटे दुकानों में नहीं, मॉल में। यही पूँजी का खेल है।

यानी, गाँधी के यहाँ तकनीक का सवाल, उसके प्रति सावधान दृष्टि केवल आध्यात्मिक चर्चा के लिए नहीं है। बल्कि इसलिए है कि यदि तकनीक पूँजीपतियों के हाथ में होगी, उनके सहारे प्रसार पाएगी तो वह सामाजिक विभेद को गहराएगी। वह असमान और असम्मानजनक समाज का निर्माण करेगी।

तेज भागती और भगाई जाती तकनीकी दुनिया में, पूँजीपतियों के पास विकल्प हैं। वे चाँद पर जा सकते हैं। ग़ालिब कहते हैं—मंजर एक बलंदी पर और हम बना सकते/अर्श से उधर होता काश कि मकाँ अपना! वे कह सकते थे कि 'यूँ होता तो क्या होता!' संकट यह है कि तकनीक और बाजार ने 'यूँ होने' और 'क्या होने' की संभावनाओं को खत्म कर दिया है।

हम गाँधी के बताए हुए सात पापों से परिचित हैं :

1. सिद्धांत के बिना राजनीति,
2. श्रम के बिना धन,
3. आत्मा के बिना सुख,
4. चरित्र के बिना ज्ञान,
5. नैतिकता के बिना व्यापार,
6. मानवता के बिना विज्ञान,
7. त्याग के बिना पूजा

किंतु, गाँधी के मूल्य आज किनारे रख दिए गए हैं। हम कुछ सवालों का जवाब देकर करोड़पति हो जाना चाहते हैं। कबाड़ को बेचकर लखपति बन जाना चाहते हैं। विज्ञान अब शुद्ध विज्ञान नहीं, कोई खगालीय घटना भी अब मुनाफे के चटखारे के साथ खबर बनती है। व्यापार आदि की बात क्या ही की जाए?

हमने प्रकृति से होड़ कर रखी है। तकनीक ने सिखाया कि बाँध बनाओ—फरक्का पर बाँध बना। गंगा मर गई। परती परिकथा में रेणु कोसी को बाँधने से आकर्षित थे, 2008 में कोसी में आई बाढ़ ने दिखा दिया कि हमारी तकनीक कितनी बौनी है, ओछी है। महज पचास साल में। त्रिलोचन की एक छोटी कविता है—नदी कामधेनु :

नदी ने कहा था—मुझे बाँधो
मनुष्य ने सुना और
तैर कर नदी को पार किया।
नदी ने कहा था—मुझे बाँधो
मनुष्य ने सुना और
सपरिवार धारा को
नाव से पार किया।

नदी ने कहा था— मुझे बाँधो
मनुष्य ने सुना और
आखिर उसे बाँध लिया
बाँधकर नदी को
मनुष्य दुह रहा है।
अब वह कामधेनु है।

यह दुहना न रुका, तो हम उससे उत्पन्न खतरे के लिए तैयार रहे। यहाँ केदारनाथ सिंह की कविता 'माँझी का पुल' की याद आना स्वाभाविक है। 80 के आसपास लिखी इस कविता में कवि 'पुल' को सारसों की तरह डैने फ़ैलाए हुए देखता है, पुल आकर्षण है। पुल गप्प है। पुल फुर्सत है। रोमान है पुल। किंतु, केदार जी इक्कीसवीं सदी आते आते 'पुल' को किसी और रूप में देखते हैं -

पृथ्वी के सारे के सारे पुल
एक गहरा षड्यंत्र हैं नदियों के खिलाफ
और नदियाँ उन्हें इस तरह बर्दाश्त करती हैं
जैसे कैदी जंजीरों को

और, वे जब कहते हैं

नदियाँ जो कि असल में
शहरों का आरंभ हैं
और शहर जो कि असल में
नदियों का अंत

यह कवि के रोमान के उतरने की निशानी नहीं है। महज आवेग नहीं है। यह चिंता है। यह आह्वान है कि विकास की तमाम अलामतों को ठहरकर देख लिया जाए।

तकनीक, बाजार और पूँजी को किनारे रखकर हम नहीं चल सकते। हमें इनके बीच से ही अपने लिए जगह बनानी है। किंतु, किस तरह? रास्ता बुद्ध, कबीर और गाँधी का ही है: हमें वह तकनीक नहीं चाहिए, जो हमें शारीरिक श्रम से मुँह मोड़ना सिखाए। हमें वह तकनीक नहीं चाहिए जो हमें मानसिक रूप से समाज के दूसरे हिस्से से काट दे। जो प्रकृति के शोषण का तरीका सिखाए।

तकनीक के प्रति इतना सचेत होना झटके से संभव नहीं है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हिंसा, अन्याय, शोषण और गैर बराबरी से मुक्ति पानी है तो गाँधी का रास्ता सिद्धांत और विचार में ही नहीं, व्यवहार में अपनाना होगा और एक व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में निरंतर आत्मावलोकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

इस अंक में...

संपादकीय

05 :: जाति के प्रश्न

कमलेश वर्मा

रपट

07 :: चाक कविता सम्मान, 2022

संतोष पटेल

आलेख

09 :: स्त्री और आदिवासी स्त्री का पक्ष रखती जसिंता केरकेट्टा की कविताएँ

प्रमोद मीणा

16 :: मैथिली में बहुजन साहित्य की संभावनाएँ

पंकज चौधरी

19 :: जाति का सवाल और निराला

अमिष वर्मा

26 :: संत रैदास के उल्लेखकार

राजेन्द्र प्रसाद सिंह

31 :: हिंदी गीत-परंपरा एवं लोक-मन का यथार्थ

चंद्रकांत सिंह

39 :: लोक कथाओं की प्राचीन परंपरा : संस्कृत साहित्य के संदर्भ में

अनीता कुमारी

45 :: मध्यकालीन हिंदी साहित्य के अनुभव परिसर को विस्तार देती हैं मुग़ल बादशाहों की हिंदी कविताएँ

संगीता मोर्य

57 :: राष्ट्र और राजनीति के आईने में दलित कविता

नीरज कुमार मिश्र

66 :: दिनकर का वह छंद जो गद्य रह गया....

उज्ज्वल आलोक

72 :: अज्ञेय के संस्मरणों का विधागत वैशिष्ट्य

मुनिल कुमार वर्मा

79 :: भारतीय कथा परंपरा का वैशिष्ट्य और प्रेमचंद का कथा साहित्य

मोहन कुमार

85 :: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मंचीय हिंदी कविता की भूमिका

अनिल कुमार अनिवार्य

91 :: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी कविता

अनामिका शिल्पी

98 :: अंतरानुशासनात्मक अध्ययन की दृष्टि और उपयोगिता

शंभुनाथ मिश्र

104 :: प्रोक्ति के पक्ष

धनजी प्रसाद

109 :: नारी जागृति और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास

शशिकला

114 :: फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों की संरचना और यथार्थवाद

रंजना सिंह

125 :: सुशीला टाकभौरे के उपन्यास 'नीला आकाश' में अभिव्यक्त स्त्री चेतना

रेखा यादव

134 :: चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य में वृद्ध विमर्श

प्रीति सिंह

141 :: ग्रामीण स्त्रियों का बदलता रूप और शिवमूर्ति की कहानियाँ

सोनी साव

146 :: सिद्ध-नाथ साहित्य, सरहपा और हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि

दिवाकर दिव्यांशु

153 :: हिंदी दलित नाटक और रंगमंच

विकास सूर्यकांत वाघमारे

157 :: 'सुगम' का मिजाज : 'बुरा लगे तो लगे हमारे ठेंगे से'

सुचिता वर्मा

162 :: विकास का मौजूदा मॉडल, तकनीक और गाँधी

आशुतोष पार्थेश्वर

पूर्वोत्तर की लाली (आलेख)

168 :: 'लप्या' की शिकार स्त्री की पुकार

अभिषेक कुमार यादव

कहानी

181 :: भाइट हाउस...

एस.तरंगिणी

शोधालेख

188 :: अनुराग कश्यप के सिनेमा की यथार्थवादी दृष्टि

एज़ाजुल हक

An International Registered Peer Reviewed Bilingual Research Journal

SATRAACHEE

ISSN 2348-8425

सत्राची

A UGC-CARE Enlisted
Peer Reviewed Research Journal

वर्ष 11, अंक 38, नं. 1
जनवरी-मार्च, 2023

संपादन

कमलेश वर्मा

आनन्द बिहारी

